

O USO DE EXPERIMENTOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS NUMA SALA DE 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Sílvia Ribeiro D'Alessandro ^{1*}(EF), Kátia Christina Bettini Dias² (EF), Márcia Cristina Camargo Silva³ (EF), José Silvério Edmundo Germano (ES)

*fyfadalessandro@gmail.com¹; katiacbdias@gmail.com²; marcinhaquartoano@gmail.com³; jsegermano@gmail.com

EMEF “Profª Martha Abib Castanho”

Palavras-Chave: *Palavras-Chave: experimento, Ciências*

Introdução

Foi propiciado aos estudantes de uma sala de aula do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental (faixa etária entre 7 e 9 anos) de um município do Vale do Paraíba no estado de São Paulo, o ensino da disciplina de Ciências através do uso de experimentos como principal maneira de aquisição da aprendizagem, no ano letivo de 2017. Pessanha, (1984), ressalta que a ideia de um sujeito empírico que busca nas experiências um modo de compreender o mundo se torna exequível no cotidiano escolar, pressuposto que sempre esteve presente na humanidade.

Ressaltamos que modelo de aprendizagem não era habitual aos estudantes mas logo se adaptaram e compreenderam o processo: levantar hipóteses, investigar, pesquisar, refutar ou aceitar as hipóteses. A atividade envolveu estudantes e as suas famílias além de contar com colaboradores. Obtivemos êxito nos resultados.

Proposta

O presente trabalho teve como objetivo principal utilizar experimentos no ensino da disciplina de Ciências como meio de aquisição de conhecimento, para que os estudantes pudessem desenvolver a curiosidade, atitude investigadora, elaboração de hipóteses, aceitação delas ou não, proporcionando aos estudantes o protagonismo de seu aprendizado tendo professora como mediadora do processo. Santos, (2014), menciona o papel da prática no ensino de Ciências como maneira de desenvolver o interesse dos estudantes pela disciplina.

Relato da Aplicação em Sala de Aula

Os estudantes, nas aulas de Ciências, eram instigados a refletir acerca de um tema decorrente da matriz curricular do município, por meio de uma pergunta, vídeo ou próprio experimento levado às aulas. Os temas eram discutidos e, em grupos de 5 componentes numa sala de 30 alunos, tinha sempre como tarefa a realização de experimentos à partir do levantamento das hipóteses, investigação, pesquisa experimentação e, assim, chegavam a um resultado que, quando refutado, novos experimentos e procedimentos eram realizados. Os estudantes registravam em formulário impresso as informações relevantes como forma de guardar a memória dos

experimentos e comunicar a outros, caso houvesse interesse e por este motivo foi necessária cautela nos registros, obedecendo a escrita convencional e atendendo ao gênero textual em questão.

No segundo semestre, a rede pública local disponibilizou um programa intitulado “Nau dos mestres”: uma série de histórias que culminavam com experimentos. Neste programa, os estudantes apenas recebiam os materiais sem que houvesse tutorial em como realizar os experimentos. Percebemos os primeiros resultados do primeiro semestre quando, ao receberem estes materiais, elaboravam as hipóteses e realizavam os experimentos de acordo com o esperado, ficando demonstrado que as atividades do primeiro semestre foram eficazes. Seguimos com os experimentos e estudos. A cada experimento, os grupos gravavam um vídeo em forma de tutorial que foi postado num canal do YouTube e no site que a professora mantém em parceria com um professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

A comunicação dos resultados foi na Mostra Cultural da escola. Na ocasião, realizaram alguns de seus experimentos com o público que participou do evento, chamando de “Experimentoteca”. Ao final do ano, em parceria com o professor do ITA que apoiou o projeto, foi elaborado e gravado um livro digital e distribuído aos alunos e pais, demonstrando, assim, a eficiência do trabalho.

Considerações finais

Destacamos como ponto positivo no trabalho

1) O envolvimento dos estudantes, a empolgação a cada aula e os resultados positivos nas avaliações e nos relatos dos familiares quanto às aulas.

2) A colaboração das famílias: apoio e envolvimento nos trabalhos e eventos.

Referências Bibliográficas/Bibliografia

SANTOS, Keila Pereira dos Santos. A Importância de Experimentos para Ensinar Ciências no Ensino Fundamental. 2014. 47 folhas. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014

PESSANHA, J.A.M. São Paulo: Abril Cultural, 1984. Metafísica. Seleção de textos de Aristóteles.